

ҲАРБИЙ СОЦИОЛОГИЯ ТАРИХ, ҲОЗИРГИ ҲОЛАТ ВА ИСТИҚБОЛЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7414211>

Ташева Сурайёхон Тўхтабаевна

Қуролли Кучлар давлат музейи,

Илмий-услубий ва илмий тадқиқот ахборот марказининг

Катта илмий ходими

Аннотация: Мақолада ҳарбий социологиянинг тарихи, ҳозирги ҳолати ва истиқболлари кўриб чиқилади; унинг ривожланиш босқичлари, ҳарбий социологиянинг келиб чиқиши, урушни таҳлил қилишда социологик ёндашувни шакллантиришлари тўғрисида айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: ҳарбий социология, психологик тадқиқотлар, социологик тадқиқотлар, ҳарбий ижтимоий ҳодисалар, социологик ёндашув, принциплар.

Ўзбекистон ижтимоий фанида ҳарбий социологияга, эҳтимол, социологик билимларнинг бошқа соҳалари сингари, анъанавий равишда жуда кам, эътибор берилган. 1990-йилларнинг бошларига қадар социология муаммоларига бағишланган бирон бир дарслик, луғатлар ёки маълумотномаларда бу ҳақда ҳеч нарса айтилмаган. Афсуски, ҳозирги вақтда ҳам ушбу соҳа кенг доирадаги ижтимоий олимлар учун ҳам, асосий социологик маълумотга эга мутахассислар учун ҳам номаълум.

Бу, биринчи навбатда, 1960-йилларнинг ўрталаридан бошлаб ўзининг яқин тарихини ҳисоблаб келаётган ҳарбий социологияси дастлаб «идоравий» илмий тармоқ сифатида шаклланганлиги ва ривожланганлиги билан боғлиқ: унинг назарий-услубий ва услублар асосларини ишлаб чиқиш, профессионал кадрлар тайёрлаш ва уни ўтказиш. Армияда социологик тадқиқотлар фақат Мудофаа вазирлиги таркибида олиб борилган. Идоравий ривожланиш, биринчи навбатда, тадқиқот натижаларининг асоссиз яқинлиги билан боғлиқ бўлиб, ҳарбий социологларнинг фан вакиллари билан чекланган алоқаларида ва илмий нашрларда жуда кам сонли ифодаланган ушбу соҳанинг маълум бир изоляциясига олиб келишига ёрдам берди. Бундан ташқари, у ҳарбий социологияни ривожлантириш истиқболларини илмий билимларнинг ушбу соҳасининг салоҳияти ҳақида жуда ноаниқ тасаввурга эга бўлган

юқори мартабали амалдорларнинг чекланган доирасининг иродасига бевосита боғлиқ ҳолда қўйди.

Бундан ташқари, давлатимизда социологик билимларнинг ушбу соҳасининг келиб чиқиши ва ривожланиш хусусиятларини очиб берадиган тадқиқотларнинг етишмаслиги ҳарбий социологиянинг академик фандан маълум даражада бегоналашишига ёрдам берди. Хусусан, узоқ вақт давомида ҳарбий социологиянинг тарихий йўлини фақат 1917 йил октябрдан бошлаб ҳисоблаш одат тусига кирган ва ватандошларимизнинг XIX аср охири - XX аср бошларидаги муҳим илмий мероси шунчаки эътиборга олинмаган ва илмий кундалик ҳаётда ишлатилмаган.

Шу билан бирга, ҳарбий социология бой асрлик тарихига, назария ва методологиялари, шунингдек, ҳарбий социологик тадқиқотлар техникаси ва усуллари ривожлантиришда шубҳасиз ютуқларга эга ва умуман унинг замонавий ривожланиш даражаси Қуролли Кучларнинг ижтимоий муаммоларини муваффақиятли ҳал қилишга имкон беради.

Ҳарбий социологиянинг ривожланиш босқичлари

Ҳарбий социология ўзининг мавжуд бўлган даврида ҳам жадал ривожланиш, ҳам юксалиш давларини, ҳам қатъий мафкуравий доирада тўлиқ унутиш ва қийин ҳаёт йилларини, асоссиз яқинликни ва ҳарбий ҳокимият томонидан социологик тадқиқотлар натижаларига талабнинг етишмаслигини бошдан кечирди. Умуман социология фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши жараёни билан узвий боғлиқ бўлган тарихида бир неча босқичларни ажратиш мумкин.

I. Урушни ўрганишга социологик ёндашувнинг пайдо бўлиши ва шаклланиши босқичи: XIX аср охири - биринчи Жаҳон уруши (1917 йилгача).

II. Ҳарбий-социологик тадқиқотлар усуллари ва услубларини шакллантириш ва уруш социологиясининг назарий ва услубий асосларини шакллантириш босқичи: 1917-1930 йилларнинг ўрталари.

III. Институционал тақиқлаш босқичи: 1930-йилларнинг охири - 1960-йилларнинг бошлари.

IV. Замонавий босқич - ҳарбий социологиянинг тикланиши ва институционализацияси: 1960-йилларнинг ўрталаридан ҳозирги кунгача.

Уларнинг барчаси бир-бири билан чамбарчас боғлиқ булган ва илмий билимларнинг ушбу соҳасининг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиш учун

муҳимдир. Келинг, ҳар бир босқичнинг мазмунини батафсил кўриб чиқайлик.

Биринчи босқич биринчи назарий ишларнинг пайдо бўлиши, «ҳарбий социология» (1897 й.) тушунчасини илмий фойдаланишга киритиш ва армияда эмпирик амалий тадқиқотлар ўтказиш билан тавсифланади. Бу давр жаҳон ҳарбий социологиясининг босқичига ўхшайди.

Иккинчи босқич ҳарбий – социологик билимлар ривожланишининг икки хил тармоғи мавжудлиги билан тавсифланади: А) Россия Иттифоқида: «буржуа» социологиясининг кўчиши, марксистик ёндашувнинг шаклланиши; армия кучларида амалий тадқиқотларнинг етишмаслиги фонида ўсиши. Б) чет элда рус тилида: уруш социологиясининг назарий ва услубий асосларини ишлаб чиқиш.

Учинчи босқичда социология мустақил фан мақомини йўқотади, унинг ўрнини тарихий материализмнинг мавҳум назарий қоидалари эгаллайди ва амалий тадқиқотлар ўтказиш тақиқланади.

Тўртинчи босқичда ҳарбий социология социологик билимларнинг махсус соҳасига айланади, амалий тадқиқотлар жадал ривожланади ва назарий-услубий асослар ишлаб чиқилади. Икки даврга ажратилади: а) 1965-1988 йиллар – бу ҳарбий социологиянинг тикланиш йиллари, асосан амалий ҳарбий социологик тадқиқотлар билан аниқланган, бу Қуролли Кучлар таркибида мунтазам социологик бўлинмаларнинг шаклланиши ва фаолияти ва ҳарбий социологик бўлинмаларнинг ҳарбий социологларни тайёрлаш базаси яратилиши туфайли тез ўсиш даври; б) 1989 йилдан - ҳозирги вақтда И.В.Образцовнинг назарий ва услубий асосларини ишлаб чиқишга асосланган ҳарбий социологиянинг жадал ривожланиши кузатилади. Ҳарбий социологиянинг ҳарбий таълим тизимида ўқув интизоми сифатида шаклланиши, кенг кўламли амалий тадқиқотларда катта тажриба тўпланиши, ҳарбий социологларни тайёрлашнинг кўп босқичли тизими ишлайди.

Урушни таҳлил қилишда социологик ёндашувни шакллантириш.

Ҳарбий социологиянинг туғилиши (пайдо булиши).

Дастлаб, ҳарбий социология уруш социологияси шаклида пайдо бўлган. Шу билан бирга, унинг шаклланиш жараёни ижтимоий фалсафада ҳам, умумий социологияда ҳам, ҳарбий фанда ҳам ўз аксини топган.

XIX аср охиридан 1917 йилгача урушни ижтимоий ҳодиса сифатида ўрганишга фалсафий ва социологик ёндашувни амалга ошириш асосан

ҳарбий элементнинг ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларига таъсирининг табиати ва оқибатларини назарий таҳлил қилиш орқали амалга оширилди [1-18]. Шу билан бирга, армия жамиятнинг ижтимоий институти сифатида, қоида тариқасида, кўриб чиқиш мавзусидан чиқарилди.

Унинг энг яхши вакили бўлган ҳарбий фан «принциплар, қоидалар ёки ҳатто уруш тизимларини ўрнатиш» учун мустақил равишда «ижобий» билим йўлига киришга ҳаракат қилди [19, 70-бет]. «Ижобий» томонидан социологик фан асосчиси О.Конте томонидан аллақачон теологик ва метафизик босқичлардан ўтган фанинг энг юқори ҳолати томонидан чиқарилган уч босқич қонунига кўра тушуниш қабул қилинди. Бундай фан, ҳарбий олимларнинг режасига кўра, ҳар қандай ҳодисанинг моҳиятини тушунтиришга қодир бўлган урушнинг энг юқори синтетик доктринаси сифатида стратегияга айланиши керак бўлган.

XVIII асрда ҳаракат қилган Генри Ллойд (1720-1783 йй.) билан бошланади, уруш қонунларини маълум тамойиллар кўринишида билиш ва стратегия масаласини биринчи бўлиб «ижобий» фан сифатида кўтариш (вафотидан кейинги биринчи нашр 1801 йилда «ҳарбий ва сиёсий хотиралар» чоп этилган), унинг издошлари илмий билимларнинг янги соҳаси аниқлашга ҳаракат қилишганлар. Шундай қилиб, Г. фон Бюлов (1757-1807 йй.) уларни геометрияда (база ва дўконлар доктринаси), Арчдуке Карл (1771-1847 йй.) - географияда («ҳудуд калити» назарияси), А.Жомини (1779-1869 йй.) - механикада (ички операцион линиялар назарияси) ва бошқалар. Француз ҳарбий арбоби Ипполит Гиберт (1743-1790) ўзининг «умумий тактика бўйича иншолар» (1772-1790 йй.) да урушни ўрганишни «Фр.Конта» социология дейилади [20, 58-бет]. Уларнинг издоши рус ҳарбий олими, генерал Г.А.Леер (1829-1904 йй.), 1865 йилдан бери профессор, 1889-1896 йилларда - бошланғич ҳарбий фанларнинг маълум бир томонламалигини тан олган Николаев Бош штаб Академияси раҳбари (тактика, истеҳком, артиллерия ва бошқ.) уруш ҳодисаларини билишда объектив билим олишнинг ягона йўли «масалага бир бутун сифатида қараш, ҳар томондан, иккинчисининг бир-бири билан ўзаро боғлиқлигини текшириш...». Айнан шу вазифани стратегия фани ҳал қилишга мўлжалланган... кенг маънода, ҳарбий ишлар фалсафаси сифатида тушунилади” [21, 2-бет]. Шундай қилиб, ўрганилаётган билим соҳаси Г.А.Леер томонидан стратегия – санъат (уруш ҳақидаги фан) ва стратегия – фан (уруш ҳақидаги фан) га бўлинган. Ва агар биринчиси тор маънода, ҳарбий ҳаракатлар театрининг тактикаси сифатида тушунилган бўлса, иккинчи маънода (кенг) бу ҳарбий ишлар фалсафаси ёки

уруш фалсафаси. Иккинчисига ҳарбий элемент ҳодисаларидаги қонуниятларни аниқлаш, умумий тамойилларни шакллантириш ва уруш қонунларини кашф этиш функциялари топширилди.

Леернинг қарашлари Николаев Бош штаб Академиясининг яна бир таниқли олими генерал Н.Р.Михневич (1849-1927 йй.) томонидан ижодий ишлаб чиқилган бўлиб, у урушни икки томондан кўриб чиққан: 1) инсоният жамиятлари ҳаётидаги ҳодиса сифатида ва 2) махсус ҳарбий нуқтаи назардан, яъни, душманни мағлуб этиш учун куч ишлатиш. Биринчи маънода урушни ўрганиш, унинг фикрича, «динамик социология бўлимларидан бири, ушбу соҳадаги хулосаларнинг аниқлиги даражаси умуман ижтимоий фанларнинг ривожланишига боғлиқ» [22, 1-бет].

Бинобарин, ҳарбий олимлар томонидан «синтетик» фан – стратегия концепциясининг ривожланиши уларни аста-секин биринчи навбатда аниқ фанларни (математика, механика, кимё ва бошқаларни) асосий асос сифатида қабул қилишга олиб келди) фалсафа ва социологияни ажратиб кўрсатиш. XX аср бошларига келиб, бу уруш социологиясини (ҳарбий социология) мустақил фан сифатида шакллантириш учун услубий асос бўлиб хизмат қилган.

Г.А.Леер ва Н.Р. Михневичнинг шогирди ва издоши, Бош штаб капитани барон Н.А.Корф (1866-1917?) XIX асрнинг 90-йиллари охирида ҳарбий фанларнинг ижтимоий фанлар билан алоқаси муаммоси ривожлана бошлади. 1897 йилда унинг «кенг маънода тушунилган стратегияга умумий кириш» асари нашр этилди. (Ҳарбий фанларни ўрганиш)». Ушбу китоб мазмунини таҳлил қилиш унинг муаллифи нафақат стратегия асосчиларининг асарлари, балки Г. Спенсер, Ф. Гиддингс, Г. Тарда, Л. Гумплович, П. Лилиенфелд ва бошқа социологик фан классиклари асарлари билан ҳам чуқур таниш деган хулосага келишимизга имкон беради.

Корф ўз ишида аввалгиларининг стратегия ҳақидаги қарашларини кенг маънода уруш фалсафаси сифатида ривожлантириб, биринчидан, урушнинг «ижтимоий гуруҳлар кучларининг қуролли кураши» сифатида янги ва ғайриоддий таърифини таклиф қилди [20, 114-бет], иккинчидан, биринчи марта илмий билимларнинг янги соҳасини яратиш зарурлиги тўғрисида савол туғдирди: «мен ижтимоий ҳодисаларни ҳарбий нуқтаи назардан махсус ўрганардим». Н.А.Корфнинг сўзларига кўра, иккинчисининг ролини «ҳарбий психология билан паралел равишда ҳарбий социология деб аташ мумкин бўлган ҳарбий-ижтимоий ҳодисалар ҳақидаги

фан» бажариши керак [20, 66-бет]. Ҳозирда тадқиқотчилар учун мавжуд бўлган маълумотлар шуни кўрсатадики, айнан Н.А.Корфу ва унинг шахсида ва бутун миллий фанда «ҳарбий социология» атамасини илмий фойдаланишга киритиш, унинг предметини белгилаш ва илмий билимларнинг ушбу соҳасини институционализация қилиш масаласини кўтаришда устувор аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, уруш каби мураккаб ижтимоий ҳодисани социологик таҳлил қилишнинг ўзига хос хусусиятлари, назарий ишланмалардан ташқари, И.В.Образцов фойдаланишни талаб қилди. Россияда ҳарбий социология эмпирик тадқиқот усуллариининг ўзгариши. Ва улар ўша пайтгача сезиларли ривожланишга эга бўлган ҳарбий статистика ва ҳарбий психология каби илмий билимларнинг тармоқларида топилган: 1847 йилда Бош штаб Николаев Академиясида ҳарбий статистика кафедраси биринчи марта ташкил этилган. 1896 йил куз фаслида, ҳарбий психология, 1904-1905 йиллардаги рус-Япон уруши даврида амалий ҳарбий психиатриянинг пайдо бўлиши ва бошқалар.

Ҳарбий статистика соҳасида Л.И.Золотарев, А.И.Макшеев, Д.Ф.Масловский, Д.А.Милютин, А.З.Мишлаевский, К.М.Оберучев, П.А.Режепо, П.А.Ёзиков [23-32] ва бошқалар ўша пайтда кенг танилган эдилар. Н.Д.Богуславский, П.И.Измествьев, А.А.Коропчевский, Б.Е.Пепелишчев, А.С.Резанов, Н.А.Угах-Огорович, Г.Е.Шумков кўриб чиқиладиган даврда Россия армиясида психологик тадқиқотлар билан фаол шуғулланган [33-44].

XX аср бошларида Россия армиясида психологик ва статистик тадқиқотлар билан бир қаторда маълумот тўплашнинг социологик усуллари, масалан, анкеталар муваффақиятли қўлланилди.

Рус-Япон уруши армиянинг ҳарбий ишларда энг сўнгги техник ютуқлардан фойдаланиш шароитида жанговар операцияларни ўтказиш учун муҳим камчиликларни аниқлади. Ўша даврдаги олий ҳарбий билим юртига хос бўлган собиқ ўқув ўқитиш усуллариининг номувофиқлиги аниқ намоён бўлган.

Охириги урушдаги мағлубиятларнинг ҳақиқий сабабларини аниқлаш учун 1906 йил феврал-март ойларида Бош штаб бошлиғи генерал-лейтенант Ф.Г.Палицин ва Бош штаб Академияси раҳбари генерал-лейтенант Н.Р.Михневич, офицер-битирувчиларнинг 1880-1903 йиллардаги Бош штаб Академиясининг уруш иштирокчилари ёзма сўрови ўтказилган. Респондентларга иккита савол берилди: 1) уруш офицерларнинг махсус

тайёргарлиги ва амалий маҳоратида қандай камчиликларни аниқлади; 2) уруш тажрибасини ҳисобга олган ҳолда академик таълимда қандай ўзгаришлар қилиш керак. Саволлар билан хатлар ҳарбий округлар ва Марказий бўлимларга 300 та манзилга юборилган. 1906 йил сентябрга келиб юборилган сўровномалар сонининг атиги 20% қабул қилинди. Бироқ, бош штабда ташкил этилган комиссия хулосасига кўра, уларнинг сони кўтарилган масалалар бўйича нуқтаи назарни умумлаштирадиган хулосалар чиқариш учун етарли деб ҳисобланган [45]. Қабул қилинган жавоблардаги лейтмотив Россия ва унинг армиясининг урушга тайёр эмаслиги ғояси эди. Офицерларни тайёрлаш ва қўшинларнинг жанговар тайёргарлиги сифатини ошириш бўйича қизиқарли таклифлар билдирилди. Улардан баъзилари 1906-1912 йиллардаги ҳарбий ислохотларни амалга ошириш пайтида уруш мудофаа вазирлиги раҳбарияти ва Бош штаб томонидан ҳисобга олинган.

Шунга ўхшаш мавзуда, лекин кенг воситалардан фойдаланган ҳолда (сўровномада 36 та савол иборат бўлган), 1907-1908 йилларда ҳарбий билимлар Зеалотлари жамияти ҳомийлигида урушда иштирок этган офицерларнинг почта сўрови ўтказилди.

Амалий тадқиқотларнинг баъзи усуллари биринчи Жаҳон уруши даврида амалга оширилди. Мисол учун, ҳужжатлар таҳлил фойдаланиш - олдин юборилган хатлар аскарлар оммаси кайфиятини баҳолаш учун [46, 158- бет] ёки сўровнома анкеталар - иқтисодиётига уруш таъсирини ва қишлоқ аҳолисининг ҳаётини ўрганиш.

Бундай тадқиқотлар эпизодик ва қисмли бўлишига қарамай, 1917 йилгача ҳарбий социологияси амалий тадқиқотлар назарияси ва амалиётида жаҳон илм-фанига мос равишда ривожланган деган хулосага келиш мумкин. Бундан ташқари, юқорида айтиб ўтилганидек, «ҳарбий социология» атамасини илмий фойдаланишга киритиш, унинг предметини белгилаш ва илмий билимларнинг ушбу соҳасини институционализация қилиш масаласини кўтаришда айнан социолог олимлари устувор аҳамиятга эга.

Афсуски, XIX-XX асрлар охирида тўпланган олимларининг илмий назарий ва эмпирик меросининг катта қисми ҳарбий социология ривожланишининг кейинги йилларида йўқолган ёки талаб қилинмаган бўлиб чиқди.

Фойдаланган адабиётлар руйхати:

1. Стронин А.И. Уруш ва тинчлик (Мир и война). СПб.: Тип. Акад. наук, 1870.
2. Апостольский П. Хақиқий урушнинг ахлоқий асослари (Нравственные основы настоящей войны). СПб., 1877.
3. Чурилов М.П. Ҳарбий танловнинг тарихий аҳамияти (Историческое значение военного подбора) // Слово. 1878. № 1-3, 5.
4. Трубников К.В. Уруш ва тинчлик (Мир и война). СПб.: Тип. В. В. Комарова, 1882,
5. Новиков Я. Уруш ва унинг кутилаётган фойдаси (Война и предполагаемые выгоды). Париж, 1894.
6. Шидловский А.О. Уруш ва тинчликнинг замонавий жамият учун аҳамияти тўғрисида (О значении войны и мира для современного общества) // Научное слово. 1895. № 3-4.
7. Блиох И.С. Келажакдаги урушнинг техник, иқтисодий ва сиёсий муносабатлари (Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях). 5 т. СПб.: Тип. И. А. Ефрона, 1898.
8. Гейсман П. А. Уруш, унинг халқ ва давлат ҳаётидаги аҳамияти (Война, ее значение в жизни народа и государства) СПб.: Тип. А. А. Пороховщикова, 1898.
9. Заболотный В.С. Саволни оқилона ҳал қилиш тажрибаси: “Уруш нима?” (Опыт к рациональному разрешению вопроса: «Что такое война?») Варшава: Тип. Окружного штаба, 1900.
10. Соловьев В.С. Уруш, тараққиёт ва жаҳон тарихининг охири ҳақида учта суҳбат (Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории). СПб.: Труд, 1901.
11. Введенский А.И. Узоқ Шарқ уруши фалсафий нуқтаи назардан умуман уруш масаласи билан боғлиқ (Дальневосточная война с философской точки зрения в связи с вопросом о войне вообще). СПб., 1905.
12. Пильский П. Армия ва жамият (Армия и общество) // Мир Божий. 1906. № 6-8.
13. Заболотный В. Маданий ривожланиш тарихида урушнинг роли (Роль войны в истории развития культуры). Варшава: Офицерская жизнь, 1909.
14. Гуревич Б.А. Тинчлик муаммоси ва биринчи Конгресснинг социологик таҳлили (Социологический анализ проблемы мира и Первый конгресс). Киев: Тип. С. В. Культенко, 1912.

15. Бехтерев В.М. Буюк Жаҳон урушининг ахлоқий натижалари (Моральные итоги великой мировой войны). Пг.: Психо-невр. ин-т, 1915.

16. Булгаков С.Н. Уруш ва рус ўзига хослиги (Война и русское самосознание). М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1915.

17. Кареев Н.И. Ҳозирги урушнинг келиб чиқиши ва аҳамияти тўғрисида (О происхождении и значении теперешней войны) // Речь. 1916. №3.

18. Сорокин П.А. Уруш сабаблари ва тинчлик йўллари (Причины войны и пути к миру). Пг.: Н. Н. Кабареников, 1917.

19. Клаузевиц К. Уруш тўғрисида (О войне): Пер. с нем. 2-т. М.; Л.: Госвоениздат, 1932. Т. 1.

20. Корф Н.А. Кенг маънода тушунилган стратегияга умумий кириш (Общее введение в стратегию, понимаемую в широком смысле). (Этюды военных наук). СПб.: Тип. шт. Отд. корп. жандармов, 1897.

21. Леер Г.А. Стратегия. (Ҳарбий ҳаракатлар театрининг тактикаси). Изд. 5-чи, испр. и дополн. В 3-х частях. СПб.: Тип. С. Н. Худекова, 1893.

22. Михневич Н. П. Стратегия. 2 китоб. Кн. 1. СПб.: Типо-литография А. Е. Ландау, 1899.

23. Языков П.А. Ҳарбий география тажрибаси (Опыт военной географии). СПб., 1838.

24. Милютин Д.А. Ҳарбий статистиканинг биринчи тажрибалари (Первые опыты военной статистики). 2-т. СПб.: Тип. военно-учеб. заведений, 1847-1848.

25. Макшеев А.И. Россия империясининг ҳарбий статистик шарҳи (Военно-статистическое обозрение Российской империи). СПб., 1867.

26. Золотарев Л.И. Россия ҳарбий статистикаси эслатмалари (Записки военной статистики России). 2-т. СПб., 1895-1898.

27. Богуславский Н.Д. Россия империясининг ҳарбий статистик шарҳи ва ҳарбий статистика асослари (Военно-статистическое обозрение Российской империи и основы военной статистики). СПб., 1906.

28. Режепо П.А. Генераллар статистикаси (Статистика генералов). СПб., 1903.

29. Режепо П.А. Полковниклар статистикаси (Статистика полковников). СПб.: Столич. Тип. С. Х. Золотарика, 1905.

30. Режепо П.А. Офицернинг саволи (Офицерский вопрос). СПб.: Русская скоропечатня, 1909.

31. Оберучев К.М. Бизнинг қомандирларимиз: офицерларнинг хизмат ҳаракатини статистик тадқиқотлар тажрибаси (Наши командиры: Опыт статистического исследования служебного движения офицеров). Киев: Тип. Р. К. Лубковского, 1910.

32. Армиянинг ҳарбий статистик йилномаси (Военно-статистический ежегодник армии). СПб.: Тип, Гл. штаба, 1910–1914.

33. Коропчевский А.А. Уруш психологияси (Психология войны). СПб.: М. М. Ледерле, 1892.

34. Халтурин В.Н. Ҳарбий интизомни психологик асослаш (Психологическое обоснование воинской дисциплины). СПб.: Эконом, типо-литография, 1896.

35. Зыков А.А. Одамлар қандай ва нимага асосланади: ҳарбий психология тажрибаси (Как и чем направляются люди: Опыт военной психологии). СПб., 1898.

36. Шумков Г.Е. Жанглар пайтида жангчилар руҳияти (Психика бойцов во время сражений). СПб., 1905.

37. Шумков Г.Е. 1904-1905 йиллардаги рус-Япон уруши даврида психиатриянинг биринчи қадамлари (Первые шаги психиатрии во время русско-японской войны за 1904–1905 гг.) Киев: Просвещение, 1907.

38. Измествев П.И. Ҳарбий психология соҳасидан (Из области военной психологии). Варшава: Офицерская жизнь, 1907.

39. Резанов А.С. Ҳарбий психология фан сифатида (Военная психология как наука) // Приложение к журналу «Русский инвалид». 1909. № 26.

40. Резанов А.С. Армия ва оломон: оломон психологияси билан боғлиқ ҳарбий психология тажрибаси (Армия и толпа: Опыт военной психологии в связи с психологией толпы). Варшава: Варшавская эстетич. тип., 1910.

41. Угах-Огорович Н.А. Ҳарбий психология (Военная психология). Киев: Тип. Киев, округа, 1911.

42. Угах-Огорович Н.А. Оломон ва армия психологияси (Психология толпы и армии). Киев: Тип. Киев, округа, 1911.

43. Кузьмин С.А. Халқлар уруши (Война народов): Психол. очерк. Пг., 1915.

44. Пепелищев В.Е. Рус жангчисининг руҳи: тарихий ва психологик очерк (Душа русского воина: Историко-психологический очерк). Пг.: В.Карабасников, 1917.

45. Записка по вопросу о постановке преподавания в Николаевской академии Генерального штаба (составлена на основании ответов офицеров

Генерального штаба – участников войны 1904–1905 гг. на обращение начальника академии в марте 1906 г.) от 15 сентября 1906 г. // РГВИА. Ф. 544. Оп. 1. Д. 1353.

46. Головин Н.Н. Россиянинг Жаҳон урушидаги ҳарбий ҳаракатлари (Военные усилия России в Мировой войне). 2 т. Т. 1. Париж: Тов-во объединенных издателей, 1939.